

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

POR UMA NARRATIVA SENSÍVEL:

SUBJETIVAR E EXPERIENCIAR SÃO LOURENÇO – MG

Vitor Cunha, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, (PROARQ_FAU_UFRJ) e do Grupo Ambiente e Educação (GAE), Brasil, <vitor.maciell@fau.ufrj.br>

Giselle Azevedo, Professora Associada do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, (PROARQ_FAU_UFRJ) e coordenadora do Grupo Ambiente e Educação (GAE), Brasil, <gisellearteiro@fau.ufrj.br>

Palavras-chave:

Ato de Caminhar ; Leitura da paisagem ; Narrativa sensível ; São Lourenço – MG

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir a relação dicotômica entre sociedade e natureza através da evidenciação de ações e modificações na paisagem do Município de São Lourenço-MG. A abordagem de análise parte dos marcos legais urbanísticos, além de uma observação sensível do território, adotando-se o ato de caminhar (Careri, 2017) como uma ferramenta de crítica do real, onde o caminhar distante de um ato passivo, passa a ser entendido como uma forma de questionar o mundo. Desta forma, a leitura da paisagem parte de um posicionamento aberto e atento ao ambiente, caracterizada pela experiência do pesquisador no lugar de vivência ao refletir sobre os processos de apropriação e os impactos dos diferentes atores no cotidiano da paisagem do recorte de atuação.

Como abordagem metodológica, foi adotado como base referencial de análise, o documento realizado pela Fundação João Pinheiro, que definiu as diretrizes para o desenvolvimento da estrutura urbana do município. Este documento sustentou a constituição das leis de uso de solo, código de obras e código de posturas municipais, e foi utilizado para se evidenciar uma problemática ambiental ao apurar que município vem constituindo através vetores de modernização que são entrópicos (Santos, 2006).

A observação sensível do recorte geográfico selecionado se deu especificamente na parte central de São Lourenço, a partir de aproximações e percursos,

que possibilitaram um melhor entendimento os tipos de vínculos que são criados pelos diferentes grupos sociais e como os mesmos modificam a paisagem. Para a realização dos percursos foi utilizado um caderno de campo para se fazer registros e croquis, bem como câmera, fotográfica para registro de vídeos e fotos.

O método utilizado possibilitou validar a importância de uma leitura local, através da experiência estética do caminhar, como um percurso possível de sensibilização e de ruptura com dado cenário, consciente dos diferentes atores e seus valores de conexão com o município, principalmente no caso de cidades de pequeno porte, tomadas por uma parcela de entropia e modernização.

Verifica-se então que as políticas públicas priorizaram o desenvolvimento econômico/turístico e desejos de atores hegemônicos, sendo suas intenções pouco representativas do âmbito coletivo, priorizando

as demandas do mercado e do turismo. A cidade como um coletivo complexo e dinâmico, com diversos atores coparticipantes como uma rede dinâmica, se distancia, neste caso, do morador que a atravessa em seu cotidiano ou mesmo de aspectos sensíveis que dinamizam o território.

Porém, se ajustarmos nosso olhar para as intervenções temporárias como a realização de uma feira para venda de objetos, a construção de um banco para a realização da prática da pesca ou até mesmo nas comidas deixadas nos muros para alimentar os pássaros, podemos concluir que tais ações emergem de uma noção de coletividade e demonstram atividades, que por mais que possam ser levadas como pequenas em uma esfera global, passam por evidenciar reconexões com diferentes aspectos locais, subjetivando e interagindo com um contínuo projetar e transformar da paisagem do município de São Lourenço-MG.

Introdução – Por cidades mais humanas

As pessoas ao construírem sua realidade, influenciadas pela cultura, respondem ao espaço e lugar de maneira distintas, passam por moldar seus valores baseados na experiência que vão adquirindo através dos sentidos e emoções vivenciadas. A experiência de espaço e de tempo é principalmente subconsciente. Temos um sentido de espaço porque podemos nos mover e de tempo, porque como seres biológicos, passamos fases recorrentes de tensão e calma. (TUAN, 1983, p. 163). Podemos considerar também, o meio ambiente como um influente moderador na constituição do espaço e do tempo. Os meios ambientes variam visivelmente na superfície terrestre, e os grupos culturais diferem na maneira de perceber e ordenar seus meios ambientes.

Ao tratarmos do conceito de cultura, estamos tratando, não de algo determinado apenas pelos fatores determinados biologicamente ou mesmo um processo decorrente da sua localização geográfica. Estamos tratando, como evidenciado por Laraia em seu livro, “Cul-

tura: um conceito antropológico” de um processo dinâmico e complexo que nasce da interação entre homens. Tal fato, se dá pela capacidade humana de questionar hábitos e conseqüentemente modifica-los. Cultura, portanto, é um importante conceito deste artigo e será visto como algo intrínseco ao ser humano, tendo por base que esse é um ser social. Entendendo que não há como existir ser humano, sem que haja cultura, como também, todos homens são capazes de aprender qualquer cultura, não importando sua origem.

Ao apontarmos os olhares para o ser humano e suas constantes adaptações, poderíamos selecionar diversificados exemplos de que ao longo de espaços e tempos distintos incumbiram-se de evidenciar o tratamento objetivo ou subjetivo da realidade. Como podemos observar na sentença a seguir: “No renascimento o espaço e tempo ganharam subjetividade ao serem orientados para o homem. (...) Nos últimos cem anos, a fotografia tem intensificado e popularizado a visão em perspectiva. Qualquer um com uma câmera na mão pode produzir uma imagem que transforma o tempo em ritmo.” (Tuan,1983, p. 137).

O Espaço e o tempo se entrelaçam e coexistem, e

qualquer que seja a atividade cria uma relação espaço-temporal. Porém tal evidenciação nos leva a refletir e nos questionarmos. Quais os tipos de relações espaço-temporais estamos criando nos dias atuais? Já que ao irmos para trabalho estamos mediando nossa experiência através do som do rádio que nos atualiza as notícias diárias, recebemos notificações em nossos celulares a cerca dos mais diferentes assuntos. Apegamo-nos aos ambientes quase sempre intermediados por próteses terceiras (celulares, fones de ouvido, contatos, informações, publicidade, etc.). Será que inconscientemente estamos criando uma falsa relação espaço-temporal? Mediada por uma cultura de homogeneização? Já que os lugares que ocupamos estão cada vez mais virtualizados?

Tomando por base que a organização do espaço é um elemento crucial para a compreensão da sociedade contemporânea, observaremos que o tempo das cidades mudou de acordo com o tempo das máquinas, assim como o tempo do homem (2º revolução industrial). O espaço/tempo para reflexão se tornou cada vez mais curto e indiferente devido ao giro do capital. Se o capital gira, o homem também tem que girar, no mesmo ritmo. A quantidade de transformações e a rapidez de certas transformações atualmente em curso no mundo contemporâneo nos levam a explorar o conceito de espaço/tempo por diversas entradas ao admitir um mundo em constante modernização.

O desejo de tudo fazermos em um período de tempo cada vez mais curto, de não perdermos nada do que se passa já não só à nossa volta, mas também no mundo, não permite a vida nos espaços físicos que ocupamos. Os espaços físicos transformam-se em meios que possibilitam a interação no espaço virtual: nunca estamos onde estamos fisicamente – contatos, informações, publicidade (celulares, computadores, cartazes, monitores, alto-falantes), tudo isso nos transporta para outras realidades, problemas, etc.

Para o sociólogo Zygmunt Bauman numa sociedade líquida moderna, as realizações individuais não podem se solidificar, já que em um piscar de olhos a condição de ação se altera. A vida nesse tipo de sociedade, não pode ficar parada, deve modernizar-se ou está fa-

da a perecer. Sendo a vida líquida, uma vida precária, podendo ser entendida através de uma sucessão de reinícios, fixada no consumo constante. Ser indivíduo na sociedade líquida não significa simplesmente ser bom consumidor, mas também ser produto competitivo no mercado global. Os mercados de consumo se alimentam e estimulam a ansiedade dos potenciais consumidores.

Somos colocados a um fluxo interminável e contínuo de informação, sem tempo para ponderar sobre o exposto, muitas vezes sem filtro ou critério. Nossa percepção precisa ser cada vez mais desenvolvida para acumular as informações disseminadas e, ao invés disso, enfraquecemos a capacidade de refletir sobre o que é informado e como vivemos em conjunto.

Como, portanto podemos identificar através do cotidiano experienciado, estratégias para se pensar um lugar mais afetivo e humano para seus moradores? Que imagens poderíamos criar para as cidades se estivessemos atentos aos pequenos acontecimentos cotidianos?

Cabe admitir a importância de se olhar, as mutações da cidade e como, essa, é difundida na vida cotidiana. Para isso, busca-se apoio em uma abordagem experiencial e na utilização do ato de caminhar (Careri, 2017), como uma ferramenta de crítica do real, onde o caminhar distante de ser um ato passivo, passa a ser entendido como uma forma de se questionar o mundo. Podemos observar caminhos possíveis, também a partir da noção de atmosferas de preferências, conforme demonstrado por Lamounier (2019).

Conscientes que vivemos em um mundo em constante modificação e concreta complexidade, diante dos meios de virtualização, de rápida conexões e fluxos. Que saibamos nos apoiar os momentos de parada e entender a importância de nos realizarmos no espaço a partir da apreensão do nosso corpo. E que possamos “transver” nossa realidade através de uma condição de alteridade. Assim, este artigo apresenta-se como uma porta de entrada para pensarmos nas relações, interações espaço temporais que compõem a experiência de diferentes grupos sociais com seu espaço cotidiano de vivência por meio de referenciais teóricos e processos empíricos em um recorte no território de São Lourenço-MG.

Como entender São Lourenço – MG

De acordo com Decreto Estadual n.º 7.562, de 01-04-1927 e confirmado pela Lei Estadual n.º 987, de

20-09-1927 o antigo distrito de Pouso Alto (município vizinho) foi elevado a condição de município com a denominação de São Lourenço. A cidade está posicionada na região sul do estado de Minas Gerais, fazendo parte, junto com outros 13 municípios, do intitulado “circuito das águas” do estado de Minas Gerais.

Figura 1 - Contexto geográfico de São Lourenço – MG

Fonte: acervo pessoal do autor

Além de suas propriedades medicinais reconhecidas, o clima ameno, as cidades do Circuito Turístico das Águas são amplamente conhecidas pela sua hospitalidade e ambiente agradável. Essas localidades são consideradas destinos ideais para os visitantes em busca de opções para melhorar ou preservar sua saúde, bem como para aqueles que desejam escapar do estresse cotidiano, encontrar tranquilidade, relaxamento e paz. Os atrativos, além das águas terapêuticas, incluem casarões históricos, parques, balneários, praças e locais de valor religioso. É uma oportunidade imperdível para explorar a riqueza da culinária local, o artesanato regional e os encantadores recantos que contribuem para a beleza paisagística dessa região.

O distrito de São Lourenço teve sua fundação em 1891, sob a subordinação à Vila de Cristina. Posteriormente, em 1901, passou a ser subordinado a Silvestre Ferraz, que atualmente corresponde à cidade vizinha de Carmo de Minas, situada no sentido sudoeste do município de São Lourenço. Em um marco histórico importante, no ano de 1923, o distrito passou a ser subordi-

nado a Pouso Alto, e finalmente, em 1º de abril de 1927, São Lourenço foi emancipado de Pouso Alto, tornando-se um município independente.

Pode-se considerar que o município possui uma relevância singular no contexto histórico e ambiental, especialmente relacionada com a transposição da Serra da Mantiqueira pelas bandeiras paulistas e sua origem ligada à presença de fontes de água mineral com propriedades terapêuticas. Desde então, a cidade tem sido reconhecida como um local de interesse tanto para estudos históricos como para a exploração de suas ricas fontes naturais. Pode-se observar a partir da leitura das imagens abaixo (Figura 2 e 3) e em conjunto com uma prévia leitura histórica urbana, que a cidade, abriga um traçado orgânico, abraçado pelo relevo da Serra da Mantiqueira e que sua constituição está estritamente ligada ao vínculo entre cidade construída e seu substrato natural. Podemos constatar também, no centro urbano, a formação de espaço livres-públicos, com calçadas, praças e parques, o que reforça a hipótese levantada.

Figura 2 - São Lourenço ano de 1958

Fonte: IBGE, 2021

Figura 3 - São Lourenço vista do alto

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2021

A segunda imagem (figura 3), evidência a crescente evolução urbana e constituição do traçado urbano, constituindo-se diante da topografia, espaço geográfico existente e a paisagem. Já na (figura 2), podemos observar a constituição do município diante da criação dos seus espaços públicos: a rua, a evidenciação das tipologias arquitetônicas etc.

Apesar da prévia análise do município de São Lourenço a partir das imagens apresentadas, percebemos que ainda há uma limitação em compreender plenamente o seu ambiente. Embora ambas as imagens proporcionem uma visão panorâmica de São Lourenço vista do alto, é importante ressaltar que elas retratam dois espaços em momentos distintos do tempo, cada um com suas particularidades e características singulares. Essa variação temporal torna essencial uma análise mais abrangente para compreender a verdadeira essência e dinâmica do município.

Ao considerar a favorável posição geográfica onde se constituiu o território de São Lourenço – MG, bem como sua íntima relação com o meio natural, podemos compreender que estamos diante de um município de pequeno porte, porém de inegável valor histórico-ambiental. A presença das fontes de águas minerais, por exemplo, contribui para a identidade única da região e sua reputação como um destino turístico e terapêutico.

No entanto, ao buscarmos entender qual imagem é possível desvelar a partir de acontecimentos cotidianos, torna-se imprescindível reconhecê-lo como um reflexo da constituição sociocultural ao longo do tempo. O município é resultado de ações e intervenções realizadas em diferentes momentos da sua trajetória, que moldaram sua paisagem e configuraram seu desenvolvimento urbano. Desde a sua fundação até os dias atuais, diversas transformações ocorreram. Além disso, é fundamental analisar, ações governamentais e projetos de desenvolvimento que influenciaram a configuração do espaço urbano, bem como as aspirações e demandas da comunidade local. Ao reconhecê-lo por uma outra perspectiva, estaremos aptos a propor soluções mais adequadas e humanas para o seu desenvolvimento futuro.

São Lourenço e sua demarcação turística

Como mencionado anteriormente, o município de São Lourenço é reconhecido por sua relevância nas atividades turísticas e comerciais, sendo uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil, com destaque como cidade polo no Circuito das Águas e dispendo do segundo maior parque hoteleiro do estado. Apesar de sua natureza como uma cidade de pequeno porte, com uma população estimada de 46.202 habitantes em 2020 (IBGE), São Lourenço desempenha um papel relevante na região.

É significativo ressaltar que a oferta turística do município não se limita apenas às águas medicinais. São Lourenço oferece uma variedade significativa de opções para turismo e lazer, indo além das conhecidas fontes terapêuticas. A cidade integra o Caminho Religioso da Estrada Real, oferece uma diversidade de atividades adicionais, tais como trilhas em meio à natureza, corredeiras, grutas e caminhadas nas serras. Essas atrações passam por definir uma imagem turística para cidade, e para tanto delimitam um lugar urbano e uma imageabilidade a ser encarada sob uma óptica de natureza particularmente pragmática: a de ter se tornado um instrumento moderno, objetificado.

À vista disso, e ao pensar sobre a imagem disseminada sobre a cidade, logo podem surgir questionamentos como: No caso de São Lourenço-MG, em seu “lugar turístico” amplamente disseminado, poderíamos visualizar o município a partir de uma imageabilidade turística plural ou essa serve apenas para criar uma imageabilidade não condizente com seu cotidiano? As pessoas diante do evidenciado crescimento do município e das evidentes modificações do espaço urbano conseguem se reconhecer a partir dessa imageabilidade? Quais são os lugares de afetação ou expressões que as pessoas que constituem seu cotidiano?

As perguntas acima demonstram a complexidade que se deve tratar o tema do espaço público

e urbano, e para buscar aproximações utilizaremos de referencial como base de análise, o documento realizado pela Fundação João Pinheiro, importante instituição no que diz respeito a pesquisa e ensino vinculada à secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, denominado: “Como entender, proteger e viver a cidade: São Lourenço”, produzido em 1984, fazendo parte de um documento de 3 volumes, que definiu as

diretrizes para o desenvolvimento da estrutura urbana do município, importante documento que sustentou a constituição das leis de uso de solo, código de obras e código de posturas municipais. No mesmo é possível observar catálogo que buscava evidenciar a necessidade de planejamento para uma cidade que, a época, encontrava-se em constante modernização e crescimento.

Figura 4 - Como entender, proteger e viver na cidade de São Lourenço - MG

Fonte: Fundação João Pinheiro, 1984

Figura 5 - Expansão urbana de São Lourenço - MG

Fonte: Fundação João Pinheiro, 1984

Diante do exposto, podemos constatar que muitas das diretrizes previstas não foram totalmente adotadas ou, quando o foram, foram implementadas apenas parcialmente. Um exemplo claro disso são as diretrizes relativas à expansão urbana, que identificavam um problema potencial relacionado a questões administrativas com a cidade vizinha de Carmo de Minas, situada a oeste do rio Verde.

A análise conduzida pelos técnicos e equipe da Fundação João Pinheiro revelou a necessidade de estimular o crescimento urbano em direção leste do Rio Verde, por meio da criação de equipamentos de importância municipal e regional, como uma estação ferroviária e uma nova rodoviária em localização estratégica. Esse direcionamento foi considerado fundamental para orientar o desenvolvimento urbano de forma mais equilibrada. É relevante enfatizar que o documento em questão não se limitava apenas a nortear a institucionalização das leis de uso de solo, mas também buscava estabelecer uma estrutura para ordenar as relações existentes e que viriam a existir entre a sociedade que estava se constituindo na cidade e o meio natural circundante. A intenção era promover uma abordagem mais abrangente e integrada, considerando a interação entre a comunidade e o ambiente, visando alicerçar o desenvolvimento da cidade em bases mais sólidas e harmoniosas.

A análise do documento e a leitura prévia da cidade nos permitem compreender o contexto histórico e as tentativas de planejamento urbano que moldaram São Lourenço ao longo do tempo. Ressaltamos que o território de São Lourenço, mostra-se ainda hoje, em uma dinâmica crescente de expansão e as modificações em seu espaço natural e urbano, assim como, é possível observar reivindicações de diferentes grupos sociais diante de distintos interesses, sejam eles ambientais, ao se questionar o asfaltamento do centro da cidade; sejam políticas, na imposição de medidas por representantes políticos; Ou até mesmo sociais, através da expressão de descontentamento com o projeto de um dos espaços livres públicos mais importantes da cidade, o calçadão principal.

Concebe-se, neste sentido, que se trata de um

município que vem se construindo através de ações motivadas por uma união de vetores de modernização que são entrópicos (Santos, 2006), que priorizaram o desenvolvimento econômico/turístico e desejos de atores hegemônicos, sendo suas intenções pouco representativas no âmbito coletivo, dando-se a serviço do mercado. A cidade como um coletivo complexo e dinâmico, constituídos por territórios em ação (Azevedo, 2019) com diversos atores coparticipantes como uma rede dinâmica, se distancia, neste caso, do morador que a atravessa em seu cotidiano ou mesmo de aspectos sensíveis que dinamizam o território.

“Na união vertical, os vetores de modernização são entrópicos. Eles trazem desordem às regiões onde se instalam, porque a ordem que criam é em seu próprio e exclusivo benefício. Isso se dá ao serviço do mercado, e tende a corroer a coesão horizontal que está posta ao serviço da sociedade civil (...)” SANTOS, 2006. p.259.

A linguagem técnica empregada pela fundação João Pinheiro revelou-se insuficiente para efetivar um planejamento urbanístico organizado no município, e as medidas políticas adotadas não refletiram os verdadeiros anseios ambientais e coletivos da população. Nesse contexto, torna-se claro que são necessários estudos que busquem reconectar-se com os lugares e paisagens locais, explorando novas experiências estéticas como base para delinear ações e intervenções futuras na paisagem de São Lourenço-MG.

Transver São Lourenço – MG – Por uma outra idealização

Com o objetivo de trazer um olhar outro sobre o município de São Lourenço-MG, no último item deste artigo, exploramos uma primeira aproximação sensível ao território, adentrando em sua essência tangível e intangível, com destaque para a região central da cidade. Tal recorte foi escolhido devido à sua grande atração comercial e à sig-

nificativa concentração de espaços livres públicos. Nessa perspectiva, esta experiência se configura como uma oportunidade de estabelecer uma relação mais profunda com o território, caminhando e valendo-se também do conceito de atmosferas de preferência (Lamounier,2019), em busca de compreender acontecimentos memoráveis na escala do cotidiano e abrir possibilidades para se reconhecer e ressignificar a cidade. Para tanto, a análise se faz a partir de 4 categorias interdependentes: Os componentes físicos, a partir da apreensão de elementos marcantes, o traçado e as edificações; Os atributos visuais, para o entendimento do ritmo,

os contrastes e camadas temporais; A atratividade de que é possível perceber pela constituição morfológica, ambiental e social; e os sentidos que são possíveis de se identificar através de experiências partilháveis, tonalidades afetivas, etc.

Por meio dessa abordagem, busca-se desvendar as camadas mais profundas da cidade de São Lourenço, revelando suas singularidades e características marcantes, para além das aparências superficiais. A experiência foi concebida através da realização de dois percursos na parte central de São Lourenço, conforme demonstrado abaixo:

Figura 6 - Percursos de aproximação com o território

Fonte: Google my maps, modificado pelo autor, 2023

O primeiro trajeto teve início na prefeitura da cidade e seguiu o curso do Rio São Lourenço, passando pelo emblemático Parque das Águas e atravessando o movimentado Calçadão 2. Já o segundo percurso teve início na Praça da Estação, uma relevante área histórica, e seguiu em direção ao Parque de Exposições Ilha Antônio Dutra. Esse local abriga as tradicionais feiras de domingo e eventos municipais, sendo um espaço de grande relevância para a vida comunitária de São Lourenço.

Durante a análise da experiência no primeiro percurso, pudemos identificar expressões que representam a vivência compartilhada e as tonalidades afetivas nas interações pessoa ambiente. Ao observar a ficha síntese 1 (figura 7), é possível visualizar três fo-

tos que exemplificam essa experiência compartilhada. Na primeira imagem percebemos um momento de pausa e conversa entre trabalhadores que lavavam os carros na rua. Já na segunda foto, podemos ver comidas deixadas para os passarinhos no muro do Hotel Brasil, ressaltando a conexão de humanos e não humanos. Eduardo Gudynas, em seu livro “O bem viver: uma oportunidade para pensar outros mundos”, defende a necessidade de um esforço político para reconhecer a Natureza como sujeito de direitos, libertando-a da condição de mero objeto de propriedade humana. Essa concepção está articulada com a noção de “igualdade biocêntrica”, na qual todas as espécies são consideradas ter igual valor ontológico e, portanto, merecem proteção (Acosta, 2016, p. 123).

Figura 7 - Ficha síntese 1 - Tonalidades afetivas e experiências partilháveis

Fonte: acervo pessoal do autor, 2023

Essas atitudes e expressões emergem dos indivíduos e também revelam tons afetivos já que em suas expressões de coletividade passam por representar um senso de familiaridade. Tais atitudes sem uma postura aberta, curiosa e uma observação incorporada, poderiam passar despercebidos. Nesse sentido, é possível verificar que um homem imerso no pragmatismo moderno, e em uma rotina agitada, pode perder a oportunidade de criar vínculos mais profundos com o lugar em que vive, resultando em uma experiência superficial e pouco significativa.

Porém, ao adotar uma abordagem mais atenta e sensível, torna-se possível enxergar além da superfície, captando as nuances das interações cotidianas e

valorizando os elementos intangíveis que permeiam o ambiente urbano. As expressões fotográficas retratadas na ficha síntese 1 convidam-nos a refletir sobre como podemos resgatar a essência das relações humanas com o espaço, valorizando a vivência compartilhada e os laços afetivos.

Ainda no primeiro percurso, ao atravessarmos o calçadão 2, é possível observar uma solicitação motriz, ou seja, um estímulo para a movimentação e deslocamento das pessoas, influenciado pelos aspectos físicos e pela constituição do espaço como uma praça seca. Essa área de caminhada é ampla, induzindo ao trânsito das pessoas, enquanto a convivência se concentra nas bordas do calçadão.

Figura 8 - Solicitação motriz e dinâmica temporal

Fonte: acervo pessoal do autor, 2023

Nessa análise, também percebemos um ordenamento e ritmo gerado pelos prédios localizados no canto esquerdo do calçadão, que cria uma perspectiva visual diferenciada em relação ao lado direito. A permeabilidade visual para o parque das águas é destacada nesse lado, conforme demonstrado na ficha síntese 2 (figura 8). Essa configuração espacial do calçadão 2 revela uma dinâmica peculiar, na qual o espaço convida ao movimento e à passagem, enquanto oferece oportunidades para a interação nas áreas adjacentes. A presença dos prédios em um dos lados cria uma sensação de ritmo e ordem, enquanto a visão do parque das águas do outro lado traz uma abertura visual.

No segundo percurso (figura 9), por meio das fotos tiradas em diferentes momentos, podemos observar a utilização do parque Ilha Antônio Dutra em diversas circunstâncias. Podemos visualizá-lo em momentos de baixa ocupação, como durante a semana, quando o parque aparece vazio e tranquilo. Em contrapartida, podemos percebê-lo durante a feira de domingo e a realização da festa de agosto em comemoração ao seu padroeiro, eventos que retratam diferentes campos difusos de experiência. Durante a realização da feira, as

vias de acesso ao parque ficam lotadas, o policiamento aumenta e uma atmosfera de efervescência e movimento se instala. Já na festa de agosto, o ambiente se transforma em um espaço de celebração e confraternização, onde as pessoas se reúnem para vivenciar momentos festivos em comunidade. Essas diferentes situações evidenciam experiências partilhadas e um forte senso de comunidade entre os frequentadores do parque Ilha Antônio Dutra. A feira de domingo, por exemplo, é um evento que reúne os moradores locais e visitantes em torno da comercialização de produtos e da convivência social, criando um campo difuso de encontro e interação. Da mesma forma, a festa de agosto é um momento de valorização das tradições e identidade cultural do lugar, onde as pessoas se conectam por meio de manifestações religiosas e festivas, promovendo um sentido de pertencimento e identificação com o espaço. Essas experiências partilhadas e a forte comunidade que se forma em torno desses eventos mostram como o parque Ilha Antônio Dutra se torna um local central na vida das pessoas, onde as interações pessoa-ambiente são intensificadas e valorizadas.

Figura 9 - Campo difuso e Experiência partilhada

Considerações finais

Ao realizarmos uma aproximação sensível com a cidade mineira, explorando elementos tangíveis e intangíveis, abrimos caminho para refletir sobre como transver a identidade turística e hegemônica de São Lourenço-MG. Desse artigo, emergem convicções de que é possível repensar as cidades sob uma perspectiva mais humana, a partir de suas particularidades, paisagens e atmosferas. A percepção de lugares de afeto revela-se como uma parte crucial e processual de pesquisa, possibilitando uma compreensão mais profunda e significativa do ambiente construído e sua relação com as pessoas que o habitam. Com essa consciência, damos um passo importante em direção a um olhar renovado sobre a cidade, rompendo com narrativas estereotipadas e turísticas, e buscando valorizar a singularidade e a riqueza do lugar.

A partir dessa compreensão, esperamos contribuir para a construção de imagens e possibilidades outras, onde os espaços públicos e as relações entre as pessoas e o ambiente sejam pautados por um senso de pertencimento e cuidado coletivo. A demonstração da experiência assume um papel crucial no processo de entidamento da imagem da cidade de São Lourenço- MG. Nesse contexto, a abordagem adotada é vista como um passo essencial para confirmar a importância de se caminhar pelo território para seu reconhecimento e testar uma ferramenta específica e um conceito relevante - no caso, as “atmosferas de preferência”. Essa escolha deriva da percepção de que sua dimensão sensível tem o potencial de proporcionar uma perspectiva única sobre o município em que o autor viveu por um período considerável.

As reflexões e resultados encontrados nesse trabalho carregam um viés revelador propondo dar luz a narrativas através das caminhadas exercidas pelo território, pelo entendimento comportamental dos espaços livres da cidade de São Lourenço – MG que passaram por dar humanidade as experiências e as leituras feitas sobre o espaço urbano.

Entende-se que o ajuste do olhar para inter-

venções temporárias como de uma feira para venda de objetos, a construção de um banco para a realização da prática da pesca ou até mesmo nas comidas deixadas nos muros para alimentar os pássaros, podem fortalecer uma noção de coletividade e demonstrar atividades, que por mais que possam ser levadas como pequenas em uma esfera global, passam por evidenciar reconexões com diferentes aspectos locais, subjetivando e interagindo com um contínuo projetar e transformar da paisagem do município de São Lourenço-MG.

Agradecimentos

O presente trabalho refere-se a uma parte da dissertação de mestrado intitulada: “A potência do lugar cotidiano na formação de identidade. Por uma narrativa afetiva de São Lourenço – MG”, realizada junto ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ) e conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e com apoio do grupo Ambiente-Educação (GAE).

Referências

- AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen. Diálogos entre Arquitetura, Cidade e Infância: territórios educativos em ação. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2019. 327p.:il., 16 x 23 cm. (Coleção PROARQ).
- BESSE, J. Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: UERJ. 2014. [As cinco portas do conhecimento – ensaio de uma cartografia das problemáticas paisagísticas contemporâneas, p. 33-61].
- BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
- CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Barcelona, Gustavo Gili, 2017.

- BARROS, Manoel de, Meu quintal é maior do que o mundo [recurso eletrônico] / Manoel de Barros; 1. ed. - Rio de Janeiro : Objetiva, 2014. 137p. ISBN 978-85-7962-365-3 (recurso eletrônico) 1. Poesia brasileira. 2. Livros eletrônicos. I. Barros, Martha. II. Título.
- FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP), São Lourenço: como entender, proteger e viver a cidade, acervo geral, Belo Horizonte, 1983
- GUDYNAS, Eduardo. Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. São Paulo: Elefante, 2019.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTÁTISCA (IBGE), disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama> > . Acessado em 15 de Janeiro de 2021.
- LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
- LAMOUNIER, A.; YAMAKI, CARVALHO, T. TANGARI, V., Atmosferas de preferências e paisagens cotidianas: a cidade através de múltiplos sentidos. In: Ressensibilizando Cidades . ambiências urbanas e sentidos: Anais da Conferência Internacional 2019 / Resensitizing Cities . urban ambiances and senses: Proceedings of the International Conference 2019 (2019: CRAB-Sebrae, Rio de Janeiro, RJ).
- LAMOUNIER, A.; Atmosferas de preferências na 'cidade maravilhosa'. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) Programa de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo, Universidade Federal Fluminense, 2017. RHEINGANTZ, Paulo; SANTOS, Milton, 1926-2001 A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. - 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1).
- SÃO LOURENÇO (MG). In: Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1970. v.468, p. 3-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/113/col_mono_n468_sao-lourenco_2ed.pdf . Acesso em: 12 jun. 2022.
- TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: A perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.
- TUAN, Yi-Fu. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Difusão Editorial, São Paulo, 1990.